

IJTIMOYIY TARMOQLARNING YOSHLARGA SALBIY TA'SIRI

Raximova Dinora Bustonovna

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi

1-kurs talabasi

raximovadinora8@gmail.com +998(95) 803- 19- 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14497581>

Annotatsiya. *Hozirgi kunda hayot tarzimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Instagram, Facebook You Tube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ko'p foydalanish natijasida yoshlar yolg'izlanib qolishiga sabab bo'lmoqda.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiy tarmoq, yoshlar, salbiy, internet, xulq-atvor.*

NEGATIVE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON YOUNG PEOPLE

Abstract. *Nowadays, our way of life cannot be imagined without social networks. The heavy use of Instagram, Facebook You Tube and other social media is causing young people to become lonely.*

Keywords: *social network, youth, negative, internet, behavior.*

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МОЛОДЕЖЬ

Аннотация. *В наши дни наш образ жизни немислим без социальных сетей. В результате интенсивного использования Instagram, Facebook You Tube и других социальных сетей молодые люди становятся одиночками.*

Ключевые слова: *социальная сеть, молодежь, негатив, интернет, поведение.*

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar tarbiyasiga salbiy tasirini o'tkazmoqda. Vaqtini samarasiz sarflash ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt sarflash o'qish, jismoniy mashqlar va boshqa foydali faoliyatlarga kamroq e'tibor berishga olib keladi. Bu esa yoshlarda vaqtni boshqarish qobiliyatining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ideal hayot tarzini namoyish etish urf bo'lgan. Bu holat yoshlarda o'zini boshqalar bilan solishtirish, o'ziga past baho berish depressiyani keltirib chiqarmoqda. Internetdagi kiberzo'ravonliklar (tolling, haqorat qilish yoki shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish) yoshlarning ruhiyatiga jiddiy zarar yetkazadi. Bu holatlar ko'pincha yolg'izlanish yoki o'ziga jiddiy zarar yetkazish xatti-harakatlariga olib keladi. Doimiy xabarlar layklar va obunachilar soniga bog'lanib qolish yoshlarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikni rivojlantiradi. Bu esa ularning boshqa faoliyatlarga e'tiborini susaytiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda nazorat qilinmagan yoki yoshlarga zarar yetkazuvchi content (zo'ravonlik, narkotik moddalar noto'g'ri g'oyalar) bilan tanishish

Dekabr, 2024-Yil

ehtimoli yuqori. Bu esa yoshlarning ongiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ko'p vaqt ekran oldida o'tkazish yomon uyqu rejimi, ko'z charchashini va harakatsiz hayot tarziga olib keladi. Bu holatlar yoshlarda sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga salbiy ta'siri bo'yicha turli olimlar tomonidan turlicha fikrlar bildirilgan.

Jean Twenge Amerika psixologi va San-Diago shtati universiteti professori Jean Twenge ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga salbiy ta'siri haqida keng tadqiqotlar olib borgan. U o'zining "iGen" (2017) kitobida ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ruhiy salomatligi xususan, depressiya va xavotirlikni oshirishi haqidagi fikrlarni ilgari surgan.

Jonathan Haidt va Greg Lukianoff ushbu olimlar "The Coddling of the American Mind" kitobida ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarning emotsional salomatligiga ta'siri haqida gapiradi. Ular xususan, Instagram kabi platformalar yoshlarning o'z-o'ziga nisbatan past baholanishi va ruhiy zo'riqishlariga sabab bo'lishini ta'kidlaydi.

Sherry Turkle MIT professori Sherry Turkle texnologiya va ijtimoiy tarmoqlarning insoniy munosabatlariga ta'sirini o'rgangan. Uning "Alone Together" kitobida ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni yolg'izlik va o'zaro aloqaning yuzaki bo'lishiga olib kelishini ta'kidlagan.

Andrew Przybylski Oksford universiteti tadqiqotchisi Andrew Przybylski ijtimoiy tarmoqlarning ruhiy salomatlikka ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. U ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari foydalanish salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ko'rsatib o'tgan.

Instagram yoshlar hayotida muhim ro'l o'ynaydigan platforma bo'lib, uning ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Salbiy ta'siri yoshlar psixologiyasiga ta'sir qiladi. Yoshlar ko'pincha Instagramda do'stlari yoki taniqli shaxslarning muvaffaqiyatlari tashqi ko'rinishi va turmush tarsi bilan hayotlarini solishtiradi. Natijada, o'zini kamchilikli his qilish va o'ziga ishonchsizlik paydo bo'ladi va bu yoshlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uzoq vaqt davomida Instagramdan foydalanish natijasida miyaning haddan tashqari zo'riqishiga olib keladi. Bu esa stress va charchoqni keltirib chiqaradi. Yoshlar onlayn faoliyati tufayli real hayotdagi faoliyatga etibor bera olmay qolishi mumkin. Instagramdan foydalanishda salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun vaqtni boshqarish qoidalariga amal qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning xulq-atvoriga kuchli ta'sir ko'rsatadi, chunki ular turli xil axborot va qadriyatlarning tarqalishiga sabab bo'ladi. Ushbu ta'sir ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy tasiri bilim olish, ijodkorlikni rivojlantirish, tarmoq va muloqotlarni yaxshilash uchun

juda ham yaxshi. Ammo salbiy ta'siri ham anchaginadir. Nomaqul axborot va qadriyatlarni yoshlar ba'zan zararli tarkib, masalan, zo'ravonlik yoki noqonuniy faoliyat targ'ibotiga duch kelishi mumkin. Qaramlik uzoq muddat ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanish odamlarning yolg'izlanishiga olib kelmoqda. Vaqtni isrof qilish ko'p vaqtni ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanish boshqa foydali faoliyatlarga e'tiborini kamayishiga olib keladi.

REFERENCES

1. Twenge, Jean (2017). "Making iGen's Mental Health Issues Disappear"
Jonathan Haidt, Greg Lukianoff "The Coddling of the Amerikand Mind"
Sherry Turkle "Alone Together"
2. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarleri. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
3. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
4. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
5. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
6. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
7. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOIYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
8. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
9. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
10. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

11. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
12. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
13. Ихомов, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
14. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
15. Ихомов, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O „RTA TA „LIM MUASSASALARIDA O „QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
16. Ихомов U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
17. Ихомов U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH